

Podcasting: Elixir de conocimiento en la sociedad de la información

Alba Ansó Millán

30 de septiembre de 2025

Como evidencia del cambio a [la era de la audificación](#) que estamos atravesando, **el 30 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pódcast**, un **medio de comunicación digital que**, por mucho que la Generación Z dé por sentado, en realidad, **cumple tan solo dos décadas desde su aparición**. Es más, la profesionalización de este formato emergente de transmisión de información y conocimiento **no adoptó acento español hasta 2016**, con la eclosión de *Podium Podcast*. Su corto período de vida se puede todavía corroborar realizando una consulta online en el diccionario en línea de [la Real Academia Española de la Lengua, donde todavía no cuenta con entrada propia](#). No obstante, la [Fundéu](#) se encargó de aclarar y sistematizar su **ortografía a pódcast, con plural invariable**.

Según datos estadísticos, a lo largo de este 2025 se han indexado aproximadamente [4.57 millones](#) de podcast en el mundo, con una cuota de oyentes que ya en 2024 había alcanzado el [medio billón](#). **Se prevé, además, que estas cifras no dejen de aumentar**: la estimación es de [26.6 millones de oyentes para 2026](#), únicamente en España.

¿Qué es un pódcast? Transcendiendo su parentesco genético con la radio

Este **término anglosajón**, [acuñado por un periodista](#) en un artículo de *The Guardian* en 2004, es un **compuesto derivado del prefijo *pod*** – de [iPod](#) – **y del sufijo de la palabra inglesa *broadcast***, que se puede traducir como emitir o transmitir a través de la televisión o de la radio. Así pues, **su vínculo incuestionable con el medio de comunicación sonoro por antonomasia** –por lo menos, el que había gozado de serlo hasta la fecha– **es evidente** ya en su origen etimológico.

Sin embargo, el hecho de que **el *podcasting* esté ganando cada vez más voz y presencia** en la esfera pública y privada **está ligado** precisamente **a sus propiedades más características y a las alternativas que ofrece frente a la radio**: contenido a la carta, bajo demanda, accesibilidad (digitalizada, globalizada y, en muchas ocasiones, gratuita), portabilidad (descargable para reproducción *offline* y escucha sin restricción horaria) y [mayor grado de libertad](#) y pluralidad temática.

No obstante, **uno de sus rasgos más distintivos está ligado a la manera en la que los *pódcast* son consumidos**. Al contrario que las emisoras de radio, que ponen el telón auditivo a muchos viajes familiares, [escuchar *pódcast* es una práctica más íntima, más individual](#). Según [informes](#) basados en muestras de población transnacionales, **lo habitual es que las personas escuchen los *pódcast* en la cama antes de dormir, paseando a sus mascotas o mientras realizan tareas domésticas**.

El binomio entretenimiento y transmisión que estas píldoras sonoras ofrecen, sumado a las facilidades de accesibilidad, distribución y heterogeneidad de contenido hacen del ***pódcast* la herramienta perfecta para satisfacer las necesidades informativas de la [sociedad del conocimiento](#)**. Desde productores individuales independientes, hasta revistas científicas de renombre a escala mundial como [Nature](#), **el *podcasting* es la apuesta actual para la transferencia de saberes multidisciplinares a amplias audiencias con un alcance global. Todo tipo de temáticas tienen cabida en este mundo principalmente sonoro**: desde el [argot lingüístico](#), hasta el [ámbito jurídico](#), pasando por [la neurociencia de la meditación](#), el sector del [emprendimiento](#), la [toxicología](#) o la [nutrición deportiva](#).

Ductilidad y utilidad más allá de su contenido: Vías de aplicación que están siendo exploradas, y que quedan por explorar

El abanico de posibilidades temáticas del *podcasting* y su buena recepción mundial se traduce en que **cada vez sea más evidente la penetración de estas píldoras sonoras en distintas áreas** –profesionales, académicas y científicas– y con distintos fines.

En este sentido, **el uso de los pódcast**, por ejemplo, **en el ámbito educativo ya se está llevando a la práctica, modernizando los métodos de enseñanza tradicionales**. Su explotación no solo contribuye a [fomentar el aprendizaje, sino también la motivación y la autonomía del estudiante](#), además de impulsar la comprensión oral –una pieza especialmente importante en cualquier puzle de adquisición de segundas lenguas.

Sin embargo, a pesar de que los pódcast estén ganando terreno gradualmente como objeto de estudio, **todavía quedan muchos ángulos de investigación que iluminar** con el propósito de explotar los numerosos beneficios que estas cápsulas aportan. Una vía que merece ser transitada es la de su utilización en las aulas como vehículo de [alfabetización](#), por ejemplo, [en salud](#). **Los pódcast**, más allá de sus ventajas como medio de entretenimiento, **se caracterizan por su potencial para comunicar retos informativos**, [como se vió durante la pandemia del COVID-19 en España](#). Es por ello que se están empezando a llevar a cabo proyectos innovadores que apuestan por introducir pódcast en el aula de secundaria para **frenar desórdenes informativos**, [como la desinformación sobre el consumo de sustancias ilícitas](#). No obstante, para velar por que el conocimiento experto sea transmitido a la sociedad de manera eficaz en este medio auditivo –que cuenta con audiencias tan plurales en gustos, experiencias y niveles de conocimiento– **es esencial impulsar más estudios lingüísticos**. Hace falta arrojar luz **sobre los mecanismos y estrategias discursivas para captar oyentes y garantizar una comunicación clara, fidedigna y para todos los públicos**.

Conclusión

Como resultado de la evolución y la adaptación de los medios de comunicación tradicionales a los nuevos ritmos de vida y exigencias sociales, **los pódcast han surgido como una alternativa que otorga libertad y poder de elección al oyente**. Escuchar no ocupa lugar y los pódcast permiten elegir qué saber consumimos, cuándo y cómo. Sin apenas barreras físicas o temporales, **el podcasting posibilita acercar a un público general y global conocimiento experto e información rigurosa de manera atractiva y accesible, contribuyendo a la alfabetización holística de la sociedad**.

